

TRANSNATURE

Politiikkasuositukset: Baltic to Barents -tapaustutkimus

Tekijät: Katharina Heinrich, Sanna Kopra, Nuccio Mazzullo & Paula Tulppo

Tutkimusta rahoitti eurooppalainen biodiversiteettikumppanuusohjelma Biodiversa+ osana TRANSNATURE-hanketta vuoden 2021–2022 BiodivProtect-yhteishaun puitteissa. Hanketta rahoittivat Euroopan komissio (GA nro 101052342) sekä seuraavat rahoitusorganisaatiot: the Autonomous Province of Bolzano-Bozen - South Tyrol, Suomen Akatemia, Agencia Estatal de Investigación ja the Research Foundation Flanders.

Sisällysluettelo

Johdanto.....	3
Politiikkasuositus 1.....	5
Politiikkasuositus 2.....	6
Politiikkasuositus 3.....	7
Politiikkasuositus 4.....	8
Politiikkasuositus 5.....	9
Politiikkasuositus 6.....	10
Politiikkasuositus 7.....	11

Johdanto

Rajat ylittävä yhteistyö luonnon monimuotoisuuden suojelussa on suhteellisen vähän tutkittu hallintomekanismi Euroopassa. TRANSNATURE (*Transboundary governance models of biodiversity protection: case studies for greater protection of natural resources in Europe*) - tutkimushanke pyrkii täyttämään tämän aukon keskittymällä neljään tapaustutkimukseen eri puolilla Eurooppaa. Osana hanketta tämä raportti esittelee seitsemän politiikkasuositusta, joilla voitaisiin parantaa Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välistä rajat ylittävää yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden suojelussa ja viime kädessä vahvistaa luonnon monimuotoisuuden suojelua ja kestäväää kehitystä Pohjois-Euroopassa.

Politiikkasuositukset perustuvat suurelta osin kesä-marraskuussa 2024 tehdyn kenttätöiden aikana kerättyihin haastatteluihin ja näkemyksiin (21 haastattelua ja yksi fokusryhmätapaaminen). Ensimmäiset suositusluonnokset käsiteltiin sidosryhmien etäkokouksessa 31.10.2025, ja lopulliset suositukset laadittiin saadun palautteen pohjalta. Keskeisimpiä sidosryhmiä olivat paikalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset, kansainväliset järjestöt, tutkimuslaitokset sekä paikallisyhteisöjen ja alkuperäiskansojen edustajat.

Tässä raportissa esitetyt politiikkasuositukset keskittyvät erityisesti *Baltic to Barents* -tapaustutkimukseen, joka sisältää kolme esimerkkiä rajat ylittävästä yhteistyöstä luonnon monimuotoisuuden suojelussa Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan raja-alueilla:

- 1) Suomen ja Ruotsin oikeudellisesti sitovaan rajajokisopimukseen (2010) liittyvä yhteistyö, joka kattaa Tornionjoen, Muonionjoen ja Könkämäenon rajajoet sivujokineen sekä pienen osan Perämerestä. Sopimuksella perustettiin uusi yhteistyöelin, suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio.
- 2) Suomen ja Norjan välinen yhteistyö Haltin yhteistyöalueella, joka perustettiin vuonna 2020 yhteistyösopimuksella. Alueeseen kuuluvat Käsivarren erämaa-alue (Suomi) sekä Reisan kansallispuisto ja Ráisduottarháldin maisemasuojelualue (Norja).
- 3) Suomen ja Norjan välinen yhteistyö Pasvik-Inarin yhteistyöalueella, joka perustuu toukokuussa 2025 allekirjoitettuun kahdenväliseen sopimukseen Suomen ja Norjan luonnonsuojelualueiden hallintoelinten välillä. Aiemmin Pasvik-Inari Trilateral Park -nimellä tunnettu yhtenäinen alue kattoi Vätsärin erämaan ja Inarijärven Natura 2000 -alueen (Suomi), Øvre Pasvikin kansallispuiston ja maisemasuojelualueen ja Pasvikin luonnonsuojelualueen (Norja) sekä Pasvik Zapovednik -alueen (Venäjä). Kolmenvälinen yhteistyö päättyi vuonna 2022 Venäjä aloittaessa täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa.

Kuva. Kolme esimerkkiä rajat ylittävstä luonnon monimuotoisuuden suojelusta Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisilla alueilla (Arto Vitikka, Arktinen keskus, Lapin yliopisto. Rajat: Runfola, D. et al. (2020) geoBoundaries: A global database of political administrative boundaries. PLoS ONE 15(4): e0231866. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231866>; Arctic Indigenous languages and revitalization: an online educational resource (2024). Language speaker areas map and dataset (version 1.1) <https://arctic-indigenous-languages-uito.hub.arcgis.com> [data set]).

Politiikkasuositus 1

Yleisön osallistumisen lisäämiseksi on perustettava virallinen osallistava kuulemismekanismi

Keskeinen ongelma: Paikallisyhteisöjen yhdenvertaista osallistumista ei voida taata rajat ylittävässä luonnon monimuotoisuuden hallinnassa.

Kohderyhmä: paikalliset ja kansalliset viranomaiset

Suositus: Luonnon monimuotoisuuden hallintaan tulisi sisällyttää virallinen osallistumis- ja kuulemismekanismi rajat ylittävällä tasolla. Näin voitaisiin varmistaa kaikkien osallistujamaiden kaikkien sidosryhmien ja paikallisten tasapuolinen osallistuminen.

Paikallisyhteisöjen ja kansojen tasavertainen kuuleminen taataan Suomen ja Ruotsin välisessä rajajokiyhteistyössä oikeudellisesti sitovan rajajokisopimuksen nojalla (esim. artiklat 9 ja 13), mutta tämä ei toteudu automaattisesti Norjan ja Suomen välisessä yhteistyössä Haltin ja Pasvik-Inarin yhteistyöalueilla. Näissä mekanismeissa paikallisyhteisöjen osallistumista arvostetaan ja tavoitellaan, mutta sitä ei ole virallistettu rajat ylittävillä yhteistyösopimuksilla. Paikallisyhteisöjen edustuksessa ja osallistumisessa on näin ollen epätasapainoa, joka voitaisiin välttää virallisilla rajat ylittävillä kuulemis- ja osallistumismekanismeilla. Lisäksi päätöksenteossa pitäisi kuulla paikallisia ja alueellisia toimijoita mahdollisimman kattavasti.

Lisäarvo: Luonnon monimuotoisuuden hallinnan ja osallisuuden tehostaminen laajentaisi konsensuspohjaa, ja osallistumistason yhdenmukaistaminen maiden välillä antaisi paikallisyhteisöille yhtäläiset mahdollisuudet.

Politiikkasuositus 2

Joustavat, rajat ylittävät hallintomekanismit mahdollistavat sopeutumisen muuttuviin olosuhteisiin

Keskeinen ongelma: Jäykät hallintomekanismit eivät mukaudu muuttuviin olosuhteisiin, mikä tekee rajat ylittävästä yhteistyöstä lähes mahdotonta odottamattomien haasteiden edessä.

Kohderyhmä: kansalliset ja paikalliset viranomaiset ja poliitikot; rajan ylittävät yhteistyöelimet

Suositus: Rajat ylittävää luonnon monimuotoisuuden suojelua koskevien hallintomekanismien ja -käytäntöjen on oltava riittävän joustavia, jotta niitä voidaan mukauttaa alueen, väestön, luonnon ja monimuotoisuuden erityisolosuhteisiin ja tarpeisiin ottaen huomioon asiaankuuluvat toimet alueella ja sen ympäristöissä.

Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan väliset tapausesimerkit ja rajat ylittävät hallintotavat osoittavat selvästi, että hallintomekanismien ja yhteistyön mukauttaminen ja joustavuus mahdollistavat sopeutumisen uusiin haasteisiin. Tämä näkyy erityisesti Suomen ja Norjan yhteistyöesimerkeissä, jotka perustuvat oikeudellisesti sitomattomiin yhteistyösopimuksiin.* Kun yhteistyömekanismien puitteissa on liikkumavaraa, osallistujamaat ja sidosryhmät voivat mukauttaa suojelutoimia alueen, ihmisten, luonnon ja monimuotoisuuden tarpeisiin pitäen samalla mielessä niihin vaikuttavat asiaankuuluvat toimet.

Lisäarvo: Erilaiset hallintotavat ja tilannekohtaiset rajat ylittävät yhteistyömekanismit voivat tehostaa luonnon monimuotoisuuden suojelutoimia.

* Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022, Norjan ja Suomen kahdenvälinen yhteistyö jatkui Pasvik-Inarin yhteistyöalueella ongelmitta. Tämän hankkeen ulkopuolella on kuitenkin rajat ylittäviä yhteistyömekanismia ja -elimiä, jotka eivät voineet jatkaa hyökkäyksen jälkeen ilman Venäjää toiminnan oikeudellisesti sitovan luonteen ja erityispiirteiden vuoksi. Esimerkiksi Itämeren suojelukomission (Helsinki Commission; Baltic Marine Environment Protection Commission) toiminta perustui sopimukseen konsensuspäätöksenteosta, joka tyrehtyi Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen myötä.

Politiikkasuositus 3

Jatkuvaa rahoitusta tarvitaan, jotta voidaan taata tehokas rajat ylittävä luonnon monimuotoisuuden hallinta ja kansalaisten tasapuolinen osallistuminen

Keskeinen ongelma: Rajat ylittävään luonnon monimuotoisuuden hallintaan ei ole riittävästi pysyviä rahoitusmekanismeja.

Kohderyhmä: kansalliset viranomaiset

Suositus: Muodolliset ja johdonmukaiset rahoitusmekanismit ja rajat ylittävät yhteistyöelimet mahdollistavat sidosryhmien tasapuolisen osallistumisen, vahvistavat yhteistyötä ja tukevat yhteisiä tavoitteita.

Rahoitus on ratkaiseva tekijä rajat ylittävässä yhteistyössä, sillä se mahdollistaa pitkäaikaiset suojelutoimet. Tapaustutkimuksen esimerkeistä vain suomalais-ruotsalaisella rajajokikomissiolla on muodollinen ja pysyvä rahoitusrakenne, joka perustuu maiden kansallisiin budjetteihin. Mekanismi kattaa toimiston ja sen toiminnan kulut, kuten osallistumisen, konsultoinnin ja tietojen jakamisen sekä joitakin komission jäsenten kuluja. Vaikka Norjan ja Suomen väliseen (oikeudellisesti sitomattomaan) yhteistyöhön kuuluu rajat ylittävä rahoitusmekanismi, se on yhä pitkälti riippuvainen kansallisen tason rahoituksesta. Norjan tapauksessa tämä tarkoittaa valtion myöntämää vuosibudjettia ulkoisten rahoituslähteiden (esim. Interreg) lisäksi. Suomen kohdalla valtaosa rahoituksesta tulee ulkoisista rahoituslähteistä, joita haetaan ja myönnetään kilpailun perusteella, kuten EU-hankkeista tai Interregistä. Valtioavusteisesti voidaan kuitenkin turvata myös yhteistyötoiminnan perustehtäviä (esim. vuosikokouksen rahoitus). Tutkimusten mukaan tietyt sidosryhmät, kuten kansalaisyhteiskunta, kuntien edustajat, alkuperäiskansat ja nuoret, voivat jäädä keskustelujen, toimien ja kokonaiskuvan ulkopuolelle, jos heidän osallistumistaan ei tueta rahoituksella. Lisäksi kansalliset rahoituslähteet voivat olla epätasapainossa kumppanimaiden välillä; yksi voi kohdentaa luonnonsuojelutoimiin resursseja huomattavasti muita maita enemmän.

Lisäarvo: Vakiintunut ja pysyvä rahoitusrakenne mahdollistaisi rajat ylittävän suojelun pitkän aikavälin kehittämisen.

Politiikkasuositus 4

Alkuperäiskansojen poliittinen edustus ja osallistuminen on varmistettava luonnon monimuotoisuuden hallinnassa

Keskeinen ongelma: Alkuperäiskansojen oikeuksia ei toteuta tai valvota (esim. ILO 169 -sopimuksella) tasapuolisesti saamelaisten kotiseutualueella. Tämä voi vaikeuttaa tai estää tasapuolisen edustuksen toteutumisen ja siten rajoittaa alkuperäiskansojen sidosryhmien osallistumista luonnon monimuotoisuuden suojelun hallintaan saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevilla raja-alueilla, kuten Haltin ja Pasvik-Inarin yhteistyöalueilla.

Kohderyhmä: kansalliset viranomaiset

Suositus: Rajat ylittävään yhteistyöalueeseen kuuluvien maiden tulisi itsenäisesti ja yhdessä pyrkiä ottamaan käyttöön samankaltaisia mekanismeja, joilla varmistetaan alkuperäiskansojen osallistuminen rajat ylittävään luonnon monimuotoisuuden hallintaan. Tämä voisi tarkoittaa Norjassa jo käytössä olevan toimintamallin omaksumista (kuten saamelaiskäräjien nimittämä edustaja puistolautakuntaan) tai uuden mekanismin kehittämistä, jotta varmistetaan alkuperäiskansojen edustus saamelaisten kotiseutualueella.

Kansainvälisiä määräyksiä sovelletaan eri maissa eri tavoin, mikä vaikuttaa alkuperäiskansojen edustukseen yhteistyössä, jos yhdenvertaista osallistumista ei varmisteta rajat ylittävällä mekanismilla. Tämä käy ilmi ILO:n itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevasta yleissopimuksesta nro 169. Norja on ratifioinut yleissopimuksen (Finnmark-laki, LOV-2005-06-17-85), mutta sen ratifioinnista keskustellaan yhä sekä Ruotsissa että Suomessa. ILO 169:n vaikutukset näkyvät siinä, että Norjalla on Ruotsia ja Suomea vahvempi oikeudellinen perusta alkuperäiskansojen kuulemiseen ja osallistamiseen. Vaikka kaikki kolme maata tunnustavat alkuperäiskansojen oikeudet ja merkityksellisen osallistumisen tärkeyden, tapaustutkimus osoittaa huomattavia käytännön eroja. Norjan kansallinen lainsäädäntö varmistaa, että alkuperäiskansat ovat automaattisesti mukana tai edustettuna yhteistyöelimissä. Sitä vastoin Suomessa ja Ruotsissa alkuperäiskansojen kuuleminen tai osallistuminen ei tapahdu automaattisesti institutionaalisella tasolla, vaikka Suomen ja Norjan rajalla sijaitsevat yhteistyöalueet, kuten Halti ja Pasvik-Inari, sijaitsevat kokonaisuudessaan saamelaisten kotiseutualueella. Tapaustutkimus havainnollistaa ILO:n yleissopimuksen nro 169 lisäksi eroja luonnon monimuotoisuuden suojelun hallinnassa Suomen ja Schengen-maan (Ruotsin) sekä Suomen ja Schengenin ulkopuolisen maan (Norja) välillä. Esimerkit osoittavat, että erilaiset oikeudelliset kehykset voivat vaikuttaa hallinnon kokemuksiin, toimintaan ja tehokkuuteen merkittävästi.

Lisäarvo: alkuperäiskansojen demokraattisen edustuksen lisääminen hallintoprosessissa ja samalla rajat ylittävän hallinnon tehokkuuden lisääminen

Politiikkasuositus 5

Sosioekonomisen toiminnan kumulatiiviset valtioiden väliset ympäristövaikutukset tulee arvioida

Keskeinen ongelma: Pohjois-Eurooppaan suunnitellaan paljon vihreän siirtymän investointeja, kuten tuulivoimaa ja kaivostoimintaa. Vaikka näillä on todennäköisesti merkittäviä rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia, kaikkien suunniteltujen investointien kumulatiivisia ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu yhteisesti. Esimerkiksi Itämeren alueen uusiin investointeihin keskittyvä arviointi ei ota kattavasti huomioon kaikkien suunniteltujen investointien kumulatiivisia ympäristövaikutuksia. Tämä heikentää tulevia pyrkimyksiä suojella luonnon monimuotoisuutta yhteistyöalueella.

Kohderyhmä: rajat ylittävät yhteistyöelimet; kansalliset viranomaiset; tekniset asiantuntijat/ympäristöalan konsulttiyritykset

Suositus: Ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä tulisi vahvistaa, jotta kumulatiiviset vaikutukset voidaan ottaa huomioon rajat ylittävästi. Vaikutusarvioiden tulisi kattaa kaikki suunnitellut investoinnit, jotka vaikuttavat yhteistyöalueen luonnon monimuotoisuuteen. Sosioekonomisten hankkeiden kumulatiivisia ympäristövaikutuksia tulisi arvioida ja seurata erityisesti Itämeren alueella merialuesuunnittelun avulla.

Yhteistyömaiden tulisi varmistaa, että ne noudattavat tai panevat täysimääräisesti täytäntöön vuonna 1994 solmitun Espoon sopimuksen ympäristövaikutusten arviointeja koskevat määräykset rajat ylittävissä yhteyksissä. Paikallisen taloudellisen toiminnan ympäristövaikutukset ulottuvat usein kansallisten rajojen ulkopuolelle vahingoittaen paikallisia ekosysteemejä ja lajeja yleisesti (esim. nikkeli-kaivoksen kasvihuonekaasujen ja jätevesien aiheuttama ilman ja veden saastuminen). Ympäristövaikutusten arviointi on perinteisesti keskittynyt tiettyyn toimintoon ja jättänyt usein huomiotta liitännäisten taloudellisten toimintojen muut ympäristövaikutukset, jotka lisäävät ekosysteemiin ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvaa painetta. Jotkin maat velvoittavat tarkastelemaan kumulatiivisia vaikutuksia ympäristövaikutusten arvioinneissa (esim. Norja), kun taas toisilla ei ole prosesseja niiden arviointiin (esim. Suomi ja Ruotsi). Espoon sopimuksen 8 artiklan mukaisesti osapuolet voivat tehdä kahden- tai monenvälisiä sopimuksia täyttääkseen yleissopimuksesta johtuvat velvoitteensa. Näitä voivat olla ympäristönsuojelua koskevien politiikkojen ja toimenpiteiden yhdenmukaistaminen, ympäristövaikutusten arviointien kattava soveltaminen (Espoon sopimuksen liite VI, kohta 2c) sekä soveltuvin osin yhteisten seurantaohjelmien kehittäminen tai menetelmien yhdenmukaistaminen saatujen tietojen keskinäisen verrannollisuuden varmistamiseksi (Espoon sopimuksen liite VI, kohta 2g). Toimien vahvistaminen on tärkeää, jotta kumulatiiviset vaikutukset voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon rajat ylittävästi ja tehostaa monenvälisyyttä sekä rajat ylittävää yhteistyötä.

Lisäarvo: Yhteistyömaiden vahvempi monenvälisyys ja realistisempi arvio taloudellisen toiminnan ympäristövaikutuksista luovat vankan pohjan luonnon monimuotoisuuden suojelun tehostamiselle tulevaisuudessa.

Politiikkasuositus 6

Merituulivoiman kumulatiivisia vaikutuksia Itämeren luonnon monimuotoisuuteen tulee selvittää tarkemmin

Keskeinen ongelma: Vihreän siirtymän investointien, kuten merituulivoiman, kumulatiivisista vaikutuksista Itämeren alueen luonnon monimuotoisuuteen ja erityisesti vaelluslajeihin ei ole riittävästi tutkimustietoa.

Kohderyhmä: tutkimusyhteisö; kansalliset ja paikalliset viranomaiset; energiasiirtymän sijoittajat/instituutiot

Suositus: Ennen merituulivoiman laajamittaista hyödyntämistä tarvitaan lisätutkimusta sen kumulatiivisista vaikutuksista vaelluslajeihin. Tutkimustietoa tarvitaan esimerkiksi siitä, miten tuulivoimapuistojen yleistyminen Itämerellä vaikuttaisi kumulatiivisesti yöeläimistä lepakoihin sekä vaelluskaloihin niiden vaeltaessa meren halki ja takaisin kotijokeen kutemaan.

Ilmastomuutoksen hillintään kohdistuvien myönteisten vaikutusten lisäksi merituulivoimalla on kielteisiä vaikutuksia ekosysteemeihin rakennus-, käyttö- ja käytöstäpoistovaiheessa. Tällaisia ovat muun muassa lintujen, kalojen, merinisäkkäiden ja lepakoiden törmäyskuolleisuus, siirtyminen lisääntymis- tai pesimäalueilta, muuttokäytävien häiriöt, liikkumisen este- ja välttämiskaikutukset, akustiset ja sähkömagneettiset häiriöt sekä muutokset ravinnossa ja elinympäristöissä. Merituulivoima on kasvava sähkölähde ja EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin mukainen, joten sillä on laaja vaikutus koko Itämeren alueella. Suomen ja Ruotsin rajalla sijaitseva Tornionjoen vesistöalue tuottaa suurimman osan Euroopan luonnonvaraisesta lohesta, ja alueella on myös muita vaelluslajeja, kuten siikaa ja taimenta. Nämä kalat kuoriutuvat sivujoissa, vaeltavat Itämereen ja palaavat muutaman vuoden kuluttua kutemaan. Merituulivoiman kumulatiiviset vaikutukset vaikuttavat moniin lajeihin, kuten vaelluskaloihin, joiden kutualueille palaaminen voi estyä tai hankaloitua.

Lisäarvo: Riittävä ja monipuolinen tutkimus vihreän siirtymän vaikutuksista tukee kestävää päätöksentekoa.

Politiikkasuositus 7

Rajat ylittäviä suunnittelu- ja hallintamenettelyjä tulee kehittää

Keskeinen ongelma: Vaikka Pohjois-Euroopassa on yhä enemmän esimerkiksi tuulivoimaan ja kaivostoimintaan liittyviä vihreän siirtymän toimia, niitä ei koordinoita ylikansallisesti. Sen sijaan sosioekonomiseen toimintaan ja luonnonsuojeluun sovelletaan kunkin yhteistyömaan kansallista lainsäädäntöä, mikä vaikeuttaa jossain määrin yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi raja-alueilla.

Kohderyhmä: kansalliset ja paikalliset viranomaiset; rajat ylittävät hallintoelimet/mekanismit

Suositus: Valtioiden välisellä yhteistyöllä, keskustelulla ja suunnittelulla, kuten rajajokien hoidolla, on tärkeä rooli rajat ylittävissä luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Itämeren valtioiden kesken tulisi yhteiskehittää myös merialuesuunnittelua. Lisäksi olisi kehitettävä uusia rajat ylittäviä suunnittelu- ja hallintamenettelyjä sekä muita yhteistyövälineitä, jotta valtioidenvälistä yhteistyötä voidaan tarvittaessa syventää. Ilmastonmuutos ja teknologinen kehitys luovat todennäköisesti uusia tarpeita, mikä voi vaatia muutoksia yhteistyömaiden kansalliseen lainsäädäntöön.

Lisäarvo: Laajemmat rajaseudun yhteistyömahdollisuudet voivat tehostaa luonnonhoitoa ja -suojelua yhteistyöalueilla sekä edistää kestävämpää vihreää siirtymää ympäristön, kulttuurin, talouden, politiikan ja yhteiskunnan tasolla.